

MATEMATIKA DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYA

Atavaliyeva Dilfuza Hoshimjonovna
Namangan viloyati, Uychi tumani XTB ga qarashli
27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim tizimida matematika fanini o'qitishda qo'llaniladigan integrativ yondashuvlar haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: matematika, pedagogik texnologiya, ta'lim, integratsion ta'lim, ta'lim metodi, fanlararo aloqadorlik.

Imu fan taraqqiyoti ko'z ilg'amas darajada tezlashgan davrda fanlararo integratsiya uzluksiz ta'limni yo'lga qo'yishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Integratsiya atamasi lotincha integration so'zidan olingan bo'lib qo'shilish, birlashish m a'nolarini anglatadi. Ma'lumotlarni integratsiyalash har xil manbalarda mavjud bo'lgan materiallarni m a'lum maqsad asosida birlashtirib taqdim etishni nazarda tutadi.

Integratsiyalashgan ta'lim va fanlararo aloqa bir-birini to'ldiradigan ikki xil tushuncha. Fanlararo aloqada o'quvchining ma'lum bilimlarni o'zlashtirish jarayonida u yoki bu muammoni imkon qadar chuqur anglash hamda olingan bilimlarni amaliyotga samarali joriy etishiga imkon berish maqsadida o'quv fanlari orasida o'rnatiladigan aloqa nazarda tutiladi. Integratsiya esa fanlararo aloqaga, ya'ni umuman fanlar, o'quv fanlari, ularning bo'lim va mavzulari bo'yicha olingan bilimlarga tayanilgan holda o'rnatilgan masalaga xos bo'lgan yetakchi g'oyalarni hamda hodisalarni izchil, har jihatdan chuqur hamda serqirra ochilishi demakdir. Biror muammoning yechimini fanlararo aloqaga asoslangan holda integratsion o'rnatish uchun o'qituvchi, avval maqsadni aniq belgilab olishi, o'rnatiladigan materialni qayta qarab chiqishi, uning samarali o'zlashtirilishi uchun mos metodlarni tanlashi, dars jarayonini tashkil etishning shakli va zaruriy ashyolarini aniqlashi va olinadigan natijalarni oldindan belgilab chiqishi taqozo etiladi. Umumiy ta'lim mazmuni o'quvchilarni har tomonlama ruhiy rivojlanishga, ularda turli xil tafakkurni shakllarini

rivojlantirishga qaratilgan. Har bir o'quv predmetini o'rganish bolaning materialni anglash jarayonini, uni eslab qolishni, ta'sirchanlikni faollashtiruvchi, tafakkurni, nutq va tasavvurni rivojlantiruvchi ruhiy diqqatni yaratishga imkon beradi. Ayniqsa, bilish jarayonida bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan tafakkurning turlarini rivojlantirish juda muhimdir.

O'quvchilar dunyoqarashini shakllantirishda fanlararo bog'lanish, ya'ni uzviylikni ta'minlash buqunqi kunningq enq dolzarb masalalaridan biridir. Chunki fanlararo aloqadorlik ta'minlanqan holda, darsni tashkil qila olqan o'qituvchi o'quvchilarda o'zining faniqa bo'lqan qiziqishini oshiribqina qolmasdan, mazkur fanni o'zlashtirishqa yordam beradi. Fanlararo aloqadorlikni tizimli tarzda amalqa oshirish natijasida o'quv-tarbiya jarayoningq aloqadorliqi sezilarli darajada ortadi. O'quvchilarda fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. Shu bilan bir qatorda, o'quv fanlariqa oid bilim va qiziqishlarini rivojlantirishningq muhum shartidir.

Fanlararo aloqadorlikning mazmuni va materiallar hajmi maktab matematika kursida o'quv dasturi orqali aniqlanadi. Har bir fan o'qituvchisining u yoki bu fanning o'zaro bog'liqligini o'z o'quvchilariga tushuntirishi va o'quv jarayonida undan mohirona foydalanishi o'qitish metodikasida ilgari ma'lum.

O'quv fanlari orasida o'zaro bog'liqlik ikki turga bo'linadi: xronologik va g'oyaviy. Birinchisi, turli fanlar dasturlarining o'zaro mutanosibligiga, ikkinchisi esa, bir xil yo'nalishdagi ilmiy tushunchalarning umumiy metodik holatlar asosida singdirilishiga asoslanadi. Fanlararo bog'lanish fanlarning turiga qarab umumiy metodlar birligi bilan ham izohlanadi. Masalan, matematika va fizikada modelli metod, matematika va fizika esa eksperimental metod umumiyliqi ko'zga tashlanadi.

Amaliyotda matematika o'qituvchilari fanlararo xronologik bog'lanishning ilgari, hozir, kelgusi kabi uch turidan bevosita foydalanadilar. Ilgari fanlar aro bog'lanish matematika kursi materiallarini o'qitishda oldin boshqa fanlardan olingan bilimlarga tayaniladi.

O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib:

- ta'limning modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limda uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanishida muhim omil vazifasini bajaradi;
- fanlararo aloqani ta'minlashga qaratilgan masalalarni aynan dastur, dasrlik hamda o'quv qo'llanmalar mazmuniga singdirish pedagog olimlar va tadqiqotchilar zimmasidagi muhim vazifalardandir;
- ta'lim texnologiyalariga asoslangan fanlararo aloqa modellarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir.

Matematika va ona tili. Davlat ta'lim standartlarida o'quv fanlari orasidagi aloqadorlik, matematika fanining boshqa o'quv fanlarini o'rganishga ta'siri qayd etilib, "Matematika o'qitishda o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi fanlarni o'rganishga ijobiy ta'sir" ko'rsatishi uqtirilgan.

Maktabda matematika va ona tili darslari o'rtasidagi predmetlararo aloqani o'rnatish uchun potensial imkoniyatlar mavjud. Jumladan matematika darslarida o'quvchilarning til madaniyatini oshirishga doir ishlar amalga oshirilishi, ona tili darslarida matematik mavzulardagi mashqlarga o'rin berilishi fanlararo uzviylikni ta'minlashda katta imkoniyatlar yaratadi. Masalan, matematika darslarida "Agarbo'lsa, u holda..." shaklidagi jummalarni quyi sinflardayoq qo'llay boshlanadi va uni mantiqiy hosil bo'lishlik simvoli bilan belgilab ko'rsatiladi. Ona tili darslarida ham qo'shma gap mavzusida gapning ko'rinishi yuqoridagi shaklda bo'lishi uqtirib o'tiladi. Shu mavzuni o'qitishda "Agar uchburchakda tomonlaridan birining kvadrati uning qolgan ikki tomoni kvadratlarining yig'indisiga teng bo'lsa, u holda uchburchak to'g'ri burchakli bo'ladi" yoki "Agar burchaklar vertikal bo'lsa, u holda ular teng bo'ladi" shaklidagi matematik jummalarni tahlil qilish mumkin.

Matematika o'qitishda ona tili tushunchalaridan foydalanish: kelishik qo'shimchalarini chiziqli tenglamalar bilan bog'lash mumkin.

Ma'lumki, matematikadagi chiziqli tenglamalar haqidagi bilimlar 6 xil ko'rinishda bo'lib, ular tegishli amallarni bajarish orqali echiladi. Bunda chiziqli tenglamalarni tushum,

jo'nalish va chiqish kelishigi qo'shimchalari bilan bog'lab tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Ona tili o'quv fanining morfologiya bo'limida bog'lovchi haqida ma'lumot beriladi: "Gapning uyushiq bo'laklari va qo'shma gapdag sodda gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladigan yordamchi so'zlar bog'lovchi deyiladi". Bog'lovchilar vazifasiga ko'ra teng bog'lovchilar va ergashtiruvchi bog'lovchilarga bo'linadi. Teng bog'lovchilardan matematika bilimlar birikuvi hosil bo'ladi. "Matematik mantiq elementlari" mavzusida mulohaza yuritiladi va mantiqiy amallar o'rganiladi. Ma'lumki, "Chin yoki yolg'on haqida fikr yuritish mumkin bo'lgan har qanday darak gap mulohaza deyiladi". Mulohazalar ustida bajariladigan mantiqiy amallar maxsus belgilar yordamida ifodalanadi. Masalan, \vee – dizyuksiya amali "yoki" bog'lovchisini, \wedge - konyunksiya amali "va" bog'lovchisini bildiradi.

Ona tili o'quv fanining leksikologiya bo'limida sinonim tushunchasi o'rganiladi: "Shakli har xil ammo ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlar sinonimlar deyiladi".

Matematika ta'limida ham "matematik sinonimlar" ko'p uchraydi.

Jumladan, sonli va harfiy ifodalar orasida shakli har xil lekin ma'nosi, ya'ni qiymati bir xil bo'lgan ifodalar mavjud. Bunday ifodalarni shartli ravishda "sinonim ifodalar" deb atash mumkin.

Sinonim ifodalarga misollar keltiramiz:

1- misol: Kasrni qisqartiring $\frac{8}{16} = \frac{4}{8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

2- misol: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ kasrning maxrajidagi irrotsionallikni yo'qoting.

$$\frac{1 * \sqrt{2}}{\sqrt{2} * \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \frac{8}{16} va \frac{1}{2}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} va \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \frac{1}{\sqrt{3}} va \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ kabi sonlar sinonim}$$

ifodalarga misol bo'la oladi.

3- misol: O'nli kasrni oddiy kasrga, oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirganda ham sinonimlar hosil bo'ladi. Masalan,

$x = 0,5 = 1/2$; $x = 0,25 = 1/4$; $x = 0,75 = 3/4$ va hokazo.

Burchakning gradus va radian o'lchovlari sinonimlardir. Masalan,

$$\frac{\pi}{6} = 30^\circ;$$

$$\frac{\pi}{4} = 45^\circ;$$

$$2\pi = 360^\circ$$

4- misol: Aynan teng ifodalar ham sinonim ifodalarga misol bo'la oladi.

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)(a+b)$ va hokazo.

Ma'lumki, ona tili darslarida "Yuklama" mavzusi o'rganiladi. Bu mavzuni tushuntirgandan so'ng "Faqat" yuklamasi fatnashgan matematik jumla tuzing kabi topshiriq berilishi o'quvchilarda matematik teoremlarni eslashga olib keladi. Masalan, kesmaning uzunligi 4 ta xossaga ega bo'lib, 4-xossa shunday ifodalanadi. "Istalgan nurga uning boshlang'ich nuqtasidan berilgan uzunlikdagi yagona, ya'ni faqat bitta kesmani qo'shish mumkin". Xossada ishtirok etgan "faqat" so'zi kchaytiruv yuklamasi vazifasini bajaradi. geometriyaning juda ko'p aksioma va teoremlarida "faqat" so'zi qo'llaniladi. shunda o'quvchilar bevosita ona tili darslarida o'rganilgan yuklama mavzusini eslaydilar. Bu esa ona tili o'qitish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bunday fanlararo integratsiya o'quvchilarda fanlarga bo'lgan qiziqishni oshiradi va ta'lim sifatining yaxshi bo'lishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bikbayeva N.U va boshq. Matematika o'qitish metodikasi: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma— T.: O'qituvchi, 2016.
2. N.N. Alimov, J.R. Turmatov, «Pedagogik texnologiyalar», o'quv-uslubiy qo'llanma. 2017.
3. P. Ишмухамедов, А. Абдуқодиров, А. Пардаев. Таълимда инновацион технологиялар. Ўқув қўлланма Т.: "O'zbekiston" 2018.

Toshkent vohasining tog'-kon sanoati va metallozligi hunarmandchiligi tarixidan**Nodirov Obidjon JDPI**

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (Tarix) yo'nalishi 2-bosqich magistri

Tayanch so'zlar :**Toshkent, Iloq, Choch, konchilik, metallurgiya, sanoat, Angren, Oxangaron, Ishtahriy, Ibn Xavkal, Bekobod.**

Ushbu maqolada muallifning Toshkent vohasi qadimiy sivilizatsiya va madaniyat beshiklaridan biri bõlganligi haqida, uning qulay geografik joylashuvi va tabiati, aholisi, konchilik va metallurgiya tarixi to'g'risida fikr-mulohazalari mavjud.

Qadimgi Shosh — o'rta asrlarda Shosh-Ilak-Toshkentda shakllangan yirik urbanizatsiyalashgan hududlardan biri O'rta Osiyoda ikkinchi yirik daryo bo'lgan Sirdaryoning o'rta oqimi va uning o'ng irmoqlari, Chirchiq (Parak daryosi) va Ohangaron (Eloq daryosi) havzalari. Mintaqa o'zining qulayligi bilan tabiiy sharoiti, shimoli-g'arbiy, shimoli va shimoli-sharqida Chotqol va Qurama tizmalari bilan chegaralangan, osmon o'par Tyanshan va Qurama tizmalari, Qaramazor tog'lariga tushadi. Bu tog'lardagi foydali qazilmalarga boy turli konlar, birinchi navbatda rangli metallar – mis, kumush, qimmatbaho toshlar Ohangaron vodiysi iqtisodiyotida azaldan muhim ahamiyatga ega. Keng tog' oldi va adirlar yarim ko'chmanchi chorvachilik uchun qulay sharoit yaratgan. Savdo-iqtisodiy aloqalar va Choch savdogarlari G'arb va Sharqda rivojlangan, yilda o'z davrining eng ko'p talab qilinadigan mahsulotlaridan tashqari, mahalliy hunarmandlar tomonidan tayyorlangan turli xil hunarmandchilik buyumlari mahsulotlari bilan ham savdo qilishgan. Tarixiy manbalarda keltirilishi bo'yicha ham Shoshilarning o'z sivilizatsiyasining madaniy yutuqlarini Xitoy shaharlariga olib kelishda va boshqa mintaqalarga tarqatishda ham katta hissi borligi qayd etilgan. [432]

Yozma manbalarga ko'ra, O'rta Osiyo metall buyumlari, qurol-yarog', o'q, qilich, zirh, charm buyumlar, soch egarlari, gilamlar, kiyim-kechaklar, bezakli oynalar, dori vositalari rivojlantirilgan. Qadimgi va o'rta asr yozma manbalarida turmush turkiy xalqlar turmush tarzlarida qurollanish, egar yasashdan keng foydalanishgan. Yashash joylarida asosiy eksport tovarlari hisoblangan buyumlarning ma'lumotlari saqlanib qolgan. [5].

Chirchiq, Ohangaron vodiylari va Sirdaryo qirg'oqlari sug'orma dehqonchilikni rivojlantirish uchun juda qulay bo'lgan. Iloq vohasi Buyuk dasht hududida joylashgan, shimolda Orolbo'yi, sharqda Yettisuv ko'chmanchi qabilalari bilan, ular orqali Buyuk ipak yo'lining savdo aloqalari o'tgan. Shimol qabilar bilan munosabatlarda Sirdaryo muhim o'rin tutgan. Ammo, antik davr vohasi, ayniqsa o'rta asrlarda, konchilik bilan mashhur edi, birinchi navbatda kumush, oltin va firuza qazib olish uchun. Shosh va Iloq vohalarida, hunarmandchilik qadimdan rivojlangan. O'rta asrlarda hunarmandchilik (kulolchilik, temirchilik, zargarlik va boshqalar) ning turli tarmoqlari rivojlangan. Hunarmandchilik

buyumlari uchun zarur bo'lgan xom ashyoning ko'p qismi Shosh va Iloq vohalarida mavjud edi. Mashhur sayohatchi va geograf Istarxiga ko'ra, IX-X asrlarda Shosh Movarounnahrning yirik iqtisodiy va madaniy joyiga aynadi. [6]

Bu davrda Buyuk Ipak yo'li Shosh vohasida tashqi savdoning rivojlanishida muhim rol o'ynadi. Ipak yo'lining tarmoqlari Shosh va Iloq vohalari orqali o'tgan. Bu yo'nalish orqali mahalliy aholi Sharqda, Sirdaryoning quyi oqimida, Xitoy bilan doimiy aloqada bo'lgan Shimoli-g'arbda Orol dengizi va Volga, Afg'oniston, Hindiston, Eron va barcha yirik davlatlar Movarounnahr orqali g'arbda O'rta Osiyo. Arab sayyohi Istaxriy "Kitob al-masalik val-mamalik" asarida Iloq konlari haqida quyidagi ma'lumotlarni bergan: Ilokada oltin va kumush konlari bor. Ilokning eng yirik shaharlari Nuket va Tunket.

Movarounnahrda Samarqand va Tunketdan boshqa tanga zarbxonalar mavjud emas. [6]

Boshqa bir arab geografi Abul Qosim ibn Xavqal o'zining "Kitob kitob al-arz" kitobida Toshkent vohasi tarixi haqida ma'lumot beradi. Shosh va Iloq haqida ma'lumot berib, Ibn Havqal bu viloyatlarda juda ko'p boy shaharlar borligini ma'lum qildi. Iloqning quyidagi shaharlari takidlangan: poytaxti - Tunkat, masjidleri bor shaharlar - Sanoket, Bunjahash, Nukat, Boloyon, Arbilax, Namudlig, Xumrak, Biskat, Kuhisim, Dahkat, Hash va Harashkat O'rta asr arab mualliflari tominidan tilga olingan. 20-asr o'rtalariga kelib, Toshkent viloyatining tumanlarida yangi sanoat tarmoqlari vujudga keldi va rivojlandi. Jumladan, Angren kareri 1948 yilda ishga tushirilgan va bu sana O'zbekistonda ko'mir sanoati rivojlanishining boshlanishi, chunki bu ochiq karer nafaqat Respublikada, balki O'rta Osiyoda ham eng yirik ko'mir qazib oluvchi korxonalar hisoblanadi. Bu yil 9-sonli shaxta foydalanishga topshirildi. Ochiq karer ishga tushirilgandan beri 130 million tonnadan ortiq ko'mir qazib olinadi, shundan 30 million tonnadan ortig'i 9-sonli shaxta ulushiga to'g'ri keladi. [7]

Bugungi kunda Toshkent viloyati mamlakatimizning sanoati rivojlangan hududlaridan biridir. Uning geografik joylashuvi iqtisodiyotning rivojlanishiga imkon beradi. Mintaqaviy iqtisodiy kompleks asosan poytaxtning iqtisodiy kompleks to'ldiradi. Hozirda tuma viloyatda respublika sanoat mahsulotining 20 foizi, 45 foizi ishlab chiqarilmoqda elektr energiyasi, ko'mirning 98%, sementning 43%, po'lat va metall prokatining 100%, rangli metallurgiyaning asosiy ishlab chiqarmoqda. Viloyatda 190 ta sanoat tarmog'i, 160 dan ortiq qo'shma korxonalar, 20 mingdan ortiq kichik va o'rta biznes subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda. Eng muhimlari: G'ishtchi" (Angren), "Agat va Farhod" (Bo'stonliq tumani), "Metallurg" (Bekobod), "Orion" (Qibray tumani). Sanoatning yetakchi tarmoqlari: energiya, mashinasozlik, metallurgiya, ko'mir, tog'-kon sanoati, kimyo sanoati, poyabzal, paxta tozalash, oziq-ovqat sanoati, to'qimachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash. Viloyatda sanoat korxonalari orasida Bekobodagi O'zbekiston metallurgiya zavodi, Olmaliqdagi Kometa metallurgiyasi, Chirchiqdagi Yangi Angren, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi hamda O'tga chidamli metallar kombinati faoliyat yuritmoqda. [3].

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Markaziy Osiyoning taraqqiyot markazlaridan biri bo'lgan Toshkent vohasida Angren, Chirchiq, Olmaliq, Bekobod va boshqa shu kabi sanoatlashgan tumanlar joy olgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti shunday deydi: "Toshkent viloyati kelajagi – sanoat"[2] buni yaqqol namoyon etadi. Shu munosabat bilan ushbu shaharlarning yaqin tarixi va hozirgi muammolari, ularni bartaraf etishga qaratilgan islohotlar, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, erkin kengaytirish iqtisodiy zonalar, aholi farovonligini oshirish va bu boradagi ishlarni ilmiy tahlil qilish juda muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Karimov I. "Tarixi boy, buguni go'zal, kelajagi buyuk shahar" T.: O'zbekiston, 2009 yil.
2. Mirziyoev Sh.M. "Sohani yanada rivojlantirish istiqbollari va keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari" (UzA)// URL: <http://uza.uz/posts/56268>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tashkent_viloyati
4. Mavlonov O. O'rta Osiyoning qadimiy yo'llari: shakllanish va rivojlanish bosqichlari.- Toshkent: Akademiya, 2008 yil.
5. Materialpo istorii kyrgyzov i Kyrgyzstana / otv. editor V.A. Romodin. Bishkek, 2002
6. Istaxri Xuroson va Muvounnahr. Toshkent, "Muxlis", 2019 yil.
7. <http://uzbekcoal.uz/pages/istoriya>
8. Ibn Havqal "Yer surati" kitobi. Toshkent, 2011 yil